

FUQOROLIK JAMIYATINING AXLOQIY QARASHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518799>

O.Boltayev

TVCHDPI talabasi

U.Adambayev

Ilmiy rahbar: TVCHDPI o'qituvchisi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi davrdagi fuqorolik jamiyatining axloqiy qarashlari va jamiyatdagi insonlarning xulq-atvori ularning bir biriga bo'lgan munosabati, oiladagi ta'lim -tarbiya, jamiyatdagi insonlarning bir biriga bo'lgan hurmati, o'zbek mintalitetiga xos mahalla va jamiyatning o'zaro bog'liqligi aks etadi va qisqacha kichilik jamiyatini shakllantirish to'g'risida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar : *jamiyat, inson, axloq, oila, mahalla, ma'naviyat.*

ETHICAL VIEWS OF CIVIL SOCIETY

Anotheration: *This article discusses the ethical views of modern civil society and the behavior of people in society, their relationship to each other, family education, respect for each other in society, the relationship between the Uzbek mentality and society and briefly discusses the formation of a small community.*

Key words: *society, person, ethics, family, neighborhood, spirituality.*

Insoniyat taraqqiyotining barcha davrlarida fuqorolik jamiyatini eng ezgu g'oya sifatida yashaydi. Unga erishish uchun turli darajadagi nazariy qarashlar ilgari surilgan. Bir guruh olimlar fuqorolik jamiyatini qurish g'oyasi G'arb tamadduni mahsuli sifatida amalyotga tadbiq etilmoqda deb hisoblasa, boshqalari Sharq mamlakatlari mutafakkirlari ijodida bu masalaga oqilona yondashuvi uch ming yil ilgari shakllangan degan qarashni ilgari surmoqda. Albatta, dastlab ijtimoiy taraqqiyotning ma'lum davrlarida Sharq mamlakatlari fozil jamiyatga doir nazariyalarni yaratishda yetakchilik qildi.

"Fuqarolik jamiyati" tushunchasi – kishilik jamiyatining asrlar mobaynida shakllangan tafakkurlash mahsulidir. Fuqarolik jamiyatining poydevorini yaratish va uni amalda shakllantirish uchun avvalo u haqidagi g'oyalar genezisini bilishga zarurati tug'iladi. Bu ularning ijobiy jihatlarini muayyan jamiyatga nisbatan tatbiq etish imkonini beradi. Fuqorolik jamiyatining yashash sharti-erkinlik. Shaxsning qonun doirasidagi so'z erkinligi, fikr erkinligi va faoliyat erkinligiga to'la yo'l qo'yilmas ekan, fuqorolik jamiyati amalda mavjud bo'la olmaydi. Bu jamiyatning

yana bir muhim tomoni shundaki, unda qarindoshlik, urug‘doshlik, elatdoshlik singari hissiyotlardan kasbdoshlik, mahalladoshlik hissiyotlari ustun maqomga ega bo‘ladi; yonma-yon ishlayotgan va yashayotgan jamiyat a‘zolari, “begonalar” – umumiy maqsad uchun kurashayotgan hamma yelkadoshlar o‘zlarining uzoq qarindoshlaridan ko‘ra bir-birlariga yaqin ekanligini anglab yetadilar. Undagi boshqaruvi esa erkin tanlov va erkin saylov asosida, hokimiyat idoralari tazyiqidan qonun bilan himoyalangan ixtiyoriy tuzilmalar ko‘magida ish olib boradi. Shu bois davlatimiz birinchi rahbari Islom Karimov fuqorolik jamiyatini mamlakatimizning siyosiy va davlat qurilishining asosiy xususiyatlaridan biri sifatida ta‘kidlaydi va bu xususiyatning mohiyatini mahalliy hokimiyat va fuqorolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari vazifalarini kengaytirish, ularga davlat vakolatlarining bir qismini bosqichma-bosqich o‘tkazib borish, nodavlat va jamoat tuzilmalari huquqi mavqeyini oshirishni ko‘zda tutadigan “Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari” konsepsiyasini amalga oshirishdan iborat” deb ta‘riflaydi.[1.17]

Fuqorolik jamiyati , shunday qilib, bir kishining ehtiyojini uning mehnati vositasida qondirish barobarida, shu mehnat vositasida barcha qolganlarining ham ehtiyojini qondiradi. U o‘z-o‘zlarining shaxsiy erkinliklari va huquqlarini himoya qiladi, odil sud vositasida ular mulkiga daxl qilinishiga yo‘l qo‘ymaydi. Fuqorolik jamiyati turli tabaqalardan tashkil topadi. Ular orasida tabaqaviy yoki sinfiy ziddiyat singari hodisalar ro‘y berishi mumkin emas. Chunki, bunda shaxs-davlat fuqorosi, muayyan inson manfaatlari birinchi o‘rinda va bu manfaatlar, aytganimizdek , ham axloqiy, ham qonuniy jihatdan himoya qilinadi. Zotan, “Biz uchun fuqorolik jamiyati-ijtimoiy makon. Bu makonda qonun ustuvor bo‘lib ,u insonning o‘z- o‘zini kamol toshirishiga monelik qilmaydi, aksincha, yordam beradi. Shaxs maanfatlari, uning huquq va erkinliklari to‘la darajada ro‘yobga chiqishiga ko‘maklashadi”.[2.127]

Kishining jamiyatdagi xulq-atvorini tartibga soluvchi qoidalar tizimi axloq hisoblanadi. Insoniyat taraqqiyotida axloq muhim o‘rin tutadi. Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma‘naviy qiyofasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri, deb qarashgan. Inson axloqiy, umuman ma‘naviy va ma‘rifiy jihatdan kamol topishi jarayonida turli tarixiy bosqichlardan-johillik, nodonlik ilmiga, yovuzlikdan ezgulikka, vaxshiylikdan insoniylikka o‘tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi. Ikki muqobil iqtido-yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolotning o‘zaro kurashi inson va jamiyat taraqqiyotini belgilagan, inson aql- zakovat sohibi sifatida o‘zini anglab kelishiga olib kelgan. Bu muqobil kuch kurashi jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarda ifodalansa, insonga nisbatan uning ichki olamiga xos nafs bilan qalb, aql bilan aqlsizlik o‘tasidagi kurashda ifodalanadi. Axloq muayyan jamiyat va davrda o‘zgarishlarga uchrashi, rivojlanishi, so‘nishi mumkin. Har bir xalqning yoki

millatning o'ziga xos axloqi bilan bir qatorda, umumbashariy axloq me'yorlari ham bor. Bunday axloq me'yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Dastlabki axloq maskani bo'lmish oilalar yig'indisi fuqorolik jamiyatini, millatni tashkil etadi. Fuqoroli jamiyati mohiyatan oila bilan davlat o'rtasidagi daraja. Garchand, uning taraqqiyoti davlat taraqqiyotidan keyinroq ro'y bersa ham, u albatta davlatni taqazo etadi, ya'ni fuqorolik jamiyatining yashashi uchun uning oldida mustaqil nimadir-rasmiy, tizimli boshqaruv bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, bizda fuqorolik jamiyati qurishni ma'lum ma'noda tezlashtiradigan, G'arb mentalitetiga xos bo'lmagan mahallalar bor. O'zbek mahallalari tom ma'noda axloqiy tarbiyaning maskani; oila kattalari bolaga qanchalik tarbiya bera olsa, o'sha oila yashayotgan mahallaning tarbiya borasidagi hissasi ham shuncha bo'ladi desak, xato qilmaymiz. Buning ustiga, mahallada xalqimizning qadimiy demokratik an'analari hozir ham o'z kuchini yo'qotgan emas. Mahallada yashayotgan hukumat a'zosi ham, millioner tijorarchi ham, ham farrosh, ham oddiy o'qituvchi ham bir xildagi mahalladoshlik huquqiga ega. Chunonchi, mahallaning oqsaqoli oddiy o'qituvchi bo'lishi mumkin va ko'p hollarda shunday ham. Hukumat a'zosi yoki millioner esa, mahallada faqat mahalladoshlik "lavozimida" bo'ladi. Ularning farqlanishi faqat axloqiy jihatlari bilan belgilanadi. Ana shu xususiyatlari bilan mahalla o'z-o'zini boshqarish tuzilmasi sifatida oiladan fuqorolik jamiyatiga o'tish uchun axloqiy ko'priki bo'lib xizmat qiladi. Bunday oraliq bog'lovchi tuzilma, yuqorida aytganimizdek, G'arb olamida yo'q. Demak shunga ko'ra ham, bizda fuqorolik jamiyatiga o'tish nisbatan osonroq kechadi, degan fikr bildirish mumkin. Bu borada mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.Karimovning: "Shu ma'noda mahallani o'z-o'zini boshqarish maktabi, ta'bir joiz bo'lsa, demokratiya darsxonasi, deb atash mumkin" degan so'zlari ayni haqiqatdir.

Xulosa qilib qisqacha shuni aytish joizki, bugungi zamonda mavjud bo'lgan jamiyatda yashar ekanmiz o'zimiz bilan birga o'z axloqimizni ham ko'rsatib boramiz. Fuqorolik jamiyatida yashayotgan va voyaga yetib borayotgan shaxs bir kasbning egasi bo'lgach shu kasb doirasida odamlar bilan tinimsiz muloqotda bo'ladi. Axloqiy madaniyatning eng yuksak shakllaridan biri hisoblangan kasbiy axloq jamiyat hayotida yetakchi o'rinni egallaydi. Jamiyat yuksalishi uchun avvalo kichik yoshli bo'ladimi yoki keksa yoshli har bir inson o'zining axloqini namunali tarzda nomoyon qilishi ham ahamiyatlidir. Shu jamiyat ichida yashayapmizmi, shu jamiyat ichidan o'z mavqeimizni, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizni topayapmizmi demak, jamiyatga axloqsizlik bilan ta'sir o'tkazishimiz achinarli holat albatta. Fuqorolik jamiyatida muomala layoqatiga endi kirib kelayotgan, nima yaxshiyu nima yomonligini yaxshi anglab yetmaydigan yoshlarimizga jamiyatda ko'rsatadigan axloqimiz bilan ko'zgu bo'lmog'imiz lozim.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAT:

1 I.A. Karimov, Donishmand xalqimizning mustahkam irodasida ishonaman.

“Fidokor” gazetasi,2000-yil, 8-iyul 17-b

2 I.A. KARIMOV, Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. T., “O‘zbekiston”,
1998-y, 127-b